

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJTIMOYILASHUVIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR

Yarashova Sitora Yermamatovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

“Psixologiya (Social Psychology)” yo‘nalishi 2-kurs magistranti.

Tel. +998934350637

E-mail. @sittoras2501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17963385>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvi jarayonida oilaning va milliy qadriyatlarining o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalarda ijtimoiy me‘yorlar, axloqiy fazilatlar va muloqot ko‘nikmalarining shakllanishida oilaviy muhitning ahamiyati yoritilgan. Sharq mutafakkirlari merosida tarbiya va ijtimoiylashuv masalasiga berilgan yondashuvlar asosida o‘zbek oilasiga xos qadriyatlarining bolalar shaxsiy va ijtimoiy rivojiga ta‘siri ochib berilgan. Tezisdagi maktabgacha yosh davri bolaning jamiyatga moslashuvi va shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich ekani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiylashuv, maktabgacha yosh, oila, milliy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, ijtimoiy me‘yorlar, muloqot ko‘nikmalari, shaxs rivoji.

Annotation. In this thesis, the role of the family and national values in the process of socialization of preschool children is scientifically and theoretically analyzed. The study highlights the importance of the family environment in the formation of social norms, moral qualities, and communication skills in children. Based on the approaches to the issue of upbringing and socialization in the heritage of Eastern thinkers, the influence of values inherent in the Uzbek family on the personal and social development of children has been revealed. The thesis substantiates that the preschool period is an important stage in the child's adaptation to society and formation as an individual.

Keywords: socialization, preschool age, family, national values, moral education, social norms, communication skills, personal development.

Аннотация. В данном тезисе научно-теоретически проанализирована роль семьи и национальных ценностей в процессе социализации детей дошкольного возраста. В исследовании освещается значение семейной среды в формировании социальных норм, нравственных качеств и коммуникативных навыков у детей. На основе подходов к вопросу воспитания и социализации в наследии восточных мыслителей раскрыто влияние ценностей, присущих узбекской семье, на личностное и социальное развитие детей. В тезисе обосновывается, что дошкольный возраст является важным этапом в адаптации ребенка к обществу и формировании его как личности.

Ключевые слова: социализация, дошкольный возраст, семья, национальные ценности, нравственное воспитание, социальные нормы, коммуникативные навыки, личностное развитие.

Introduction. Maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvi — bolaning oila, tengdoshlar va tarbiyachi bilan o‘zaro munosabat jarayonida ijtimoiy me‘yorlar, qadriyatlar, xulq-atvor qoidalari, ijtimoiy rollar va muloqot ko‘nikmalarini egallashi bilan tavsiflanadigan rivojlanish jarayonidir. Bu jarayonda bola boshqalar bilan muloqot qilish, guruhda o‘zini tutish,

o‘z hissiyotlarini boshqarish, “men” va “biz” tushunchalarini ajratish kabi ko‘nikmalarni o‘rganadi.

Ijtimoiylashuv jarayoni oila hamda maktabgacha ta‘lim davrida rivojlanadi. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, zardushtiylarning muqaddas kitobi – “Avesto”da hamda buyuk ajdodlarimiz – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy asarlarida insonda yuksak axloqiy fazilatlarni kamol toptirishda oila va milliy qadriyatlar masalasi asosiy o‘rinni egallagan. Ma‘lumki, o‘zbek oilasi o‘zida millatimizga xos ko‘p asrlik ma‘naviy qadriyat va an‘analarimizni, udum va rasm-rusumlarimizni, ma‘naviy-ma‘rifiy, madaniy merosimizni saqlab keladi. Oilada shakllangan o‘zbek millatiga xos bo‘lgan muomala madaniyati, mehr-oqibat, muruvvat, andisha va or-nomus kabi odob-axloqqa oid his-tuyg‘ular nafaqat tarbiya vazifasini o‘taydi, balki insoniy qadriyatlar va fazilatlarning namoyon bo‘lishida, komil insonni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Oilada ota-onaning tinch-totuvligi va o‘zaro mehr-muhabbati, dunyoqarashi, ma‘naviy saviyasi, qiziqishi, e‘tiqodi, jamiyatdagi mavqei, husn-latofati farzand tarbiyasiga ma‘lum ma‘noda ta‘sir o‘tkazadi. Bunday oilada tarbiyalangan farzandlar go‘zallikka ishtiyoqmand, ruhiy tetik, bag‘ri butun, hayotga qiziquvchan, xotirjam, tinch-totuv oilaviy hayot kechirishga tayyor bo‘lib o‘sadilar. Sanab o‘tilganlarning barchasi ijtimoiylashuv jarayonini shakllantiradigan xususiyatlardir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvi bolaning oila, tengdoshlar guruhi va maktabgacha ta‘lim muassasasi bilan o‘zaro munosabat jarayonida ijtimoiy me‘yorlar, qadriyatlar, xulq-atvor qoidalari hamda muloqot ko‘nikmalarini egallashi bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayon bolaning “men” va “biz” tushunchalarini farqlashi, hissiyotlarini boshqarishi va jamiyatda o‘zini tutish usullarini o‘rganishi bilan namoyon bo‘ladi.

Sharq mutafakkirlari merosida ham shaxs tarbiyasida oila va milliy qadriyatlarning yetakchi o‘rni alohida ta‘kidlangan. “Avesto”da, shuningdek Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va Alisher Navoiy asarlarida insonda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirishda oila muhiti, axloqiy qadriyatlar, mehr-oqibat va odob-axloq masalalari muhim omil sifatida qaraladi.

O‘zbek oilasida shakllanadigan mehr-muhabbat, muruvvat, andisha, or-nomus kabi axloqiy fazilatlar bolaning ijtimoiylashuvi uchun tabiiy psixologik muhit yaratadi. Ota-onaning o‘zaro munosabatlari, ma‘naviy saviyasi va hayotga munosabati bolaning ruhiy barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida kamol topishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu jihatdan, maktabgacha yosh davrida oilaviy tarbiya ijtimoiylashuv jarayonining poydevori hisoblanadi.

Xulosa: Maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvi asosan oila muhitida boshlanib, bolaning axloqiy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga mustahkam asos yaratadi. O‘zbek oilasida shakllangan milliy qadriyatlar, mehr-oqibat va muomala madaniyati bolada ijtimoiy me‘yorlarni ongli ravishda o‘zlashtirishga yordam beradi. Ota-onaning o‘zaro munosabati va ma‘naviy saviyasi bolaning ruhiy barqarorligi va jamiyatga moslashuviga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, maktabgacha yosh davrida oilaviy tarbiyani milliy qadriyatlarga tayangan holda tashkil etish bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi uchun muhim pedagogik-psixologik shart hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Andreeva G.M. **Ijtimoiy psixologiya.** – Moskva: Aspekt Press, 2018.

2. Vygotskiy L.S. **Psixologiya rivojlanishining asoslari.** – Moskva: Pedagogika, 2005.
3. Elkonin D.B. **Bolalik psixologiyasi.** – Moskva: Akademiya, 2001.
4. Forobiy A.N. **Fozil odamlar shahri.** – Toshkent: Fan, 1993.
5. Ibn Sino A.A. **Axloq va tarbiya haqidagi qarashlar.** – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
6. Navoiy A. **Mahbub ul-qulub.** – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
7. G'oziyev E.G'. **Yosh davrlar psixologiyasi.** – Toshkent: O'qituvchi, 2016.